

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРАДИЦИОННОМУ ПЕНИЮ

Бухарский государственный университет
Кафедра музыкального исполнительства и культуры
Старший преподаватель
Рамазонава Огилой Холмуродовна

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические компетенции в подготовке специалистов в области традиционного пения, а также процесс обучения и изучения искусства макама на основе традиций учитель-ученик. Представленные в статье идеи и замечания написаны в результате изучения и анализа музыкальных трактатов, монографий, научных статей и рекомендаций, созданных нашими педагогами в области национального музыкального наследия.

Ключевые слова: маком, певец, шашмаком, учитель-ученик, педагогика, компетентность, традиция, национально-классическая музыка

Традиционное пение в узбекской музыке развивалось и эволюционировало в рамках своей сферы и направления, приспособившись к различным условиям. Среди нашей классической музыки традиционное направление, сформировавшееся в рамках неизменных характеристик и отражающее наиболее совершенные традиции, продолжает оставаться образцом со всеми своими особенностями и возможностями. В исполнении классической музыки проявились самые прекрасные традиции и ценности узбекского народа, связанные с его национальным духом, раскрылась богатая духовность народа. Таким образом, в певческой традиции сформировались направления и стили исполнения классической песни. Стало традицией заниматься этим как традиционной формой пения. Национальные классические певческие традиции легли в основу традиционного узбекского певческого искусства. Когда мы берем на себя ответственность за изучение какой-либо области, проведение исследований в этом направлении, обучение и, что самое главное, обучение и подготовку студентов в этой области в качестве преподавателей, мы должны прежде всего иметь ясную и достоверную информацию о тайной науке этой области, истории ее возникновения, ее нынешнем и прошлом состоянии. Итак, мы знаем, что искусство макама является основой традиционного пения, и прежде всего, что такое маком? Мы шаг за шагом узнаем о том, когда и где он возник/периоды его развития. Сегодня при обучении науке пения макомов мы опираемся на существующие знания и традиции. Мы знаем, что существуют маршруты макама «Шашмаком» из Бухары, Хорезма, Ферганы в Ташкент, и в каждом регионе существуют свои уникальные методы маршрутизации. В период до «Шашмакома» существовала серия «Двенадцать макомов», которая со временем претерпела сокращения и изменения и продолжает существовать как серия «Шашмаком». В трактатах учёных-музыкантов Наджмиддина Кавкабия и Дарвишали Чангий, живших и творивших в XVI-XVII веках, содержатся сведения о «Двенадцати макомах», зародившихся во времена Бухарского ханства, и исполнителях, сочинявших на их основе мелодии и песни. Таким образом, можно сделать вывод, что «Двенадцать Макомов» использовались в Средней Азии в XVII веке. Первые образцы макомов до нас не дошли, поскольку на Востоке не было нотной записи в ее нынешнем виде. «Традиционное пение» направлено на развитие

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

академических навыков, характерных для искусства пения, предоставление учащимся прекрасных знаний психологии исполнения народных песен индивидуально или в группах, организацию групп макомов и привитие качеств лидера команды. Искусство традиционного сольного пения заключается в том, что определенный поэтический текст доносится до слушателя посредством музыки в форме песни. Слушатель получает духовное наслаждение от пения певца, воспринимает определенную мысль или идею и выражает свою реакцию на певца. Именно в этот момент традиционное сольное пение становится очевидным как самостоятельное искусство. Существует два вида традиционного сольного пения: 1) любительское сольное пение; 2) профессиональное сольное пение. Солист-любитель осваивает азы пения и ограничивается исполнением традиционных песен. Профессиональный солист — артист, получивший музыкальное образование, исполняющий на высоком уровне традиционные песни сольно или в составе ансамбля, занимающийся творчеством. Сегодня в нашей стране органично развивается любительское и профессиональное сольное пение. В то же время необходимо развивать профессиональное сольное пение. Потому что современный процесс развития народов мира делает основной упор на фактор профессионализма в развитии музыкального искусства, как и любой другой сферы. Еще одной целью традиционного пения является подготовка кадров для художественных коллективов нашей республики. Помимо предоставления студентам сведений об узбекских народных песнях и «Шашамакоме», им также даются сведения и необходимые указания об истории создания, диапазоне исполнения, использовании голоса, динамических признаках, исполнительской позиции певца, размерах в произведениях, методах, формальной структуре мелодий, исполнительских приемах, авторах изучаемых произведений. Узбекское национальное музыкальное наследие играет важную роль в развитии творческого мышления узбекской молодежи. Также целесообразно углублять знания национальной музыки и расширять творческие новации в образовании молодежи. Обучение традиционному пению более сложное и трудоемкое занятие, чем другим дисциплинам. В этой области также необходимо подражание традициям взаимодействия учителя и ученика и многовековым исполнительским традициям. В целом, процесс обучения никогда не был легким. Сегодня в современном подходе понятие компетентности широко распространено, и в каждой области есть своя компетентность. Сформировано понятие педагогической компетентности, особенно в области педагогики. Как и в любой области, в каждом аспекте искусства, особенно в системе высшего образования, в области искусствознания, вокального искусства. Как независимый исследователь я занимаюсь разработкой педагогических технологий по формированию национальных компетенций будущих специалистов в области традиционной музыки. Что именно представляет собой компетентность? Какие факторы его формируют? В каких случаях компетентность наиболее очевидна? Вокальное искусство отвечает на вопросы об этапах развития компетентности и способах ее реализации. Мы ищем решение на примере традиционного пения. Под компетентностью часто понимают интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанной на знаниях, умениях и опыте, приобретенных в процессе обучения и социализации, и направленной на самостоятельную и успешную деятельность. Компетентность — это норма (требование) образовательной подготовки педагога, позволяющая ему успешно работать в определенной сфере. Компетентность учителя состоит из трех частей: общекультурная, профессиональная и социальная компетентность. Другим важным компонентом компетентности является

сотрудничество. Это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности учащихся и педагогов, характеризующаяся взаимопониманием, вхождением в духовный мир, коллективным анализом хода и результатов деятельности. В данном случае специальность «Искусствоведение» — «Вокальное искусство». Несколько сложнее обстоит дело с формированием национальных компетенций у будущих специалистов по традиционному пению. Потому что Вокальное Искусство. Традиционное направление пения осуществляется путем приоритетного обучения будущих специалистов в традициях «магистр-ученик» и собственных интересов и способностей студентов в этой области. Вокальное искусство. Рассмотрим профессиональные компетенции, перечисленные в квалификационных требованиях по направлению традиционного пения: - проведение научно-теоретических исследований по развитию искусства узбекского макома, создание учебных пособий, методических пособий и учебников по профессии, широкая пропаганда искусства узбекского макома во многих странах мира через средства массовой информации и сети Интернет; - уметь эффективно и качественно использовать все полученные в ходе образовательного процесса знания и умения при работе в ансамбле макома и других коллективах; - уметь использовать широкие возможности искусства макома в формировании эстетического вкуса и мышления людей; - уметь разучивать и исполнять макамы и классические песни индивидуально и с ансамблем певцов, в гармонии и хоре; - иметь глубокие знания основ макома, его истории, исполнителей, проводить научно-теоретические исследования; уметь глубоко анализировать поэтику классической поэзии, размер аруз, часто встречающийся в макамах; выучите персидский язык не только для общения, но и для того, чтобы иметь возможность интерпретировать персидские слова и термины в макамах; - приобрести навыки поиска, анализа и использования нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности; приобрести знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности по пению макамов, и уметь применять их на практике на высоком уровне; - уметь в совершенстве выполнять свою работу, основываясь на знаниях, навыках и умениях, полученных от учителей; и т.д. к. Вокальное искусство, основанное на обобщении профессиональных компетенций и педагогических компетенций. Развитие традиционных национальных компетенций на уровне домохозяйств соответствует поставленной цели. В этой области необходимо прежде всего упомянуть традицию Учитель-Ученик в процессе педагогической компетентности и сделать большой акцент на этом слове. Вокальное искусство отличается от других областей. Традиционное направление домоводства воспитывается на основе народных обычаев, традиций, литературных ценностей, практически существующих шедевров нашего национального культурного наследия. Прежде всего, представители этой области приобретают педагогические навыки в процессе слушания, понимания и анализа практических аспектов нашего музыкального наследия, а также его теоретических аспектов от своих учителей. Сначала мы выявляем общие аспекты любой области искусства и прививаем эти аспекты ученику. Поэтому мы разрабатываем технологии развития педагогической компетентности в вокальном искусстве. Проанализируем взаимосвязь традиционного направления домоводства с другими направлениями искусства и обобщим результаты анализа. Он разрабатывается в результате регулярного наблюдения за студентами, обучающимися в традиционной программе проживания в семье. Эта технология — Вокальное Искусство. Цель состоит в том, чтобы включить национальные компетенции традиционного курса ведения домашнего хозяйства. Предоставляя образование, основанное на опыте и квалификации

преподавателей, которые на протяжении многих лет обучают студентов в области традиционного пения, а также обобщая практические и теоретические знания, основанные на молодом педагогическом энтузиазме, инновациях и современных технологиях, мы можем четко и безупречно гарантировать достижение желаемой цели в нашей области. Концепция компетентности, которая сегодня появляется каждый день, на самом деле представляет собой комбинацию вышперечисленных идей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Kholmurodovna R. O., Esanova M. J. The Importance Of Imagination And Perception In Traditional Singing Performance //Pioneer: Journal Of Advanced Research And Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 73-74.
2. Рамазонова Ў. Х. Талабаларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни шакллантириш, гуруҳ билан ишлаш ва уни бошқариш тамойиллари //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 586-590.
3. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 231-233.
4. Kholmurodovna R. O., Saidjon S. Pop songs by Uzbek composers //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 48. – С. 1203-1205.
5. Kholmurodovna R. O., Ipkhomovich T. R. A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 228-230.
6. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 160-164.
7. Рамазонова, Угиллой Холмуродовна, and Окила Мукимовна Сайфуллаева. "Развитие чувства ритма у детей." *Проблемы науки* 1 (60) (2021): 49-51.
8. Рамазонова, У. Х., & Эсанова, М. Ж. (2021). Подготовка молодых певцов к ансамблевому выступлению. *Наука, техника и образование*, (2-1 (77)), 88-91.
9. Рамазанова, У. Х., & Эсанова, М. Д. (2023, December). ПРЕПОДАВАНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЙ ШАШМАКОМА НА УРОКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 6, pp. 100-103).
10. Рамазанова, Угиллой Холмуродовна, and Мафтуна Бахадировна Давронова. "ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУКЕ ОБ ОСНОВАХ ТЕХНИКИ ПЕНИЯ." *International conference on multidisciplinary science*. Vol. 1. No. 6. 2023.
11. Рамазанова, Угиллой Холмуродовна, and Малика Курбановна Нематова. "ВНЕДРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ." *International conference on multidisciplinary science*. Vol. 1. No. 6. 2023.
12. Рамазанова, Угиллой, and Анора Рахматовна Рамазанова. "ТРАДИЦИОННОЕ ПЕНИЕ: УНИКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО МУЗЫКИ УЗБЕКИСТАНА." *AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING* 3.2 (2025): 142-145.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

13. Рамазонова, У. Х. (2023). Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 45-46.
14. Рамазанова, У. Х., & Шамсуллаев, Ш. С. (2025). ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА МАКОМ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ. *AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING*, 3(2), 146-150.
15. Рамазанова, У. Х., & Раджабов, Ш. Ш. (2025). ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА МАКОМ УЗБЕКИСТАНА. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 139-141.
16. Holmurodovna, Ramazonova Ug'Iloy, and Sayfullaeva Oqila. "Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan." *Проблемы педагогики* 2 (47) (2020): 87-88.
17. Ramazonova, U. X., & Esanova, M. J. (2022). An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni. *Science and Education*, 3(1), 496-501.
18. Samiyeva M. A., Ramazonov A. V. О 'ZBEK MUMTOZ MUSIQASI-O'QUVCHILAR QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH OMILI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-36.
19. Samieva M. BUKHARA PERFORMANCE METHOD A FACTOR FOR DEVELOPING THE MORAL QUALITIES OF ADOLESCENT STUDENTS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 191-194.
20. Hamitova S. B. THE ROLE OF THEATER IN SHAPING THE WORLDVIEW AND SPIRITUALITY OF MODERN YOUTH //Inter education & global study. – 2024. – №. 3 (2). – С. 74-79.
21. Хамитова С. Б. Художественные и идеологические проблемы в репертуаре театра //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 88-91.
22. Сунбула Б. Хамитова РОЛЬ ТЕАТРА В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ //Inter education & global study. – 2024. – Т. 3. – №. 2.
23. Хамитова С. Б. ФОРМЫ И ВИДЫ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ //International conference on multidisciplinary science. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 8-10.
24. Bahodirovna H. S. FORMS, TYPES OF CULTURAL EVENTS AND THEIR ORGANIZATION //International conference on multidisciplinary science. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 92-94.
25. Hamitova S.B.ZAMONAVIY YOSHLAR DUNYOTARASHISI VA MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TEATRNING O'RNI //Inter Education & global study. – 2024. – №. 3 (2). – С. 74-79.
26. Hamitova S. B., Aziza T. YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA MUSIQANING O'RNI //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 168-172.